

**CHOKLI KONTAKT PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASI:
AVTOMOBIL YOQILG‘I BAKLARI MISOLIDA TAHLIL.**

Ashurov Muhammaddiyor Ravshanbek o‘g‘li
Andijon davlat texnika instituti,
“Texnologik mashinalar va jihozlar” yo‘nalishi,
4-kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada chokli kontakt payvandlash texnologiyasining nazariy asoslari, uning afzalliklari, amaliy qo‘llanilishi hamda avtomobil yoqilg‘i baklarini ishlab chiqarishdagi roli yoritilgan. Ushbu texnologiyaning yuqori ishlab chiqarish unumdorligi va energiya samaradorligi unga zamonaviy avtomobilsozlik sanoatida keng qo‘llanish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: kontakt payvandlash, chokli payvand, avtomobil yoqilg‘i baki, rolikli elektrodleri, nuqtali payvand, texnologik jarayon.

Kirish

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasi avtomobilsozlik sanoati jadal rivojlanmoqda. Ayniqsa, “UzAuto Motors” kabi yetakchi korxonalarda yuqori texnologiyali ishlab chiqarish liniyalari joriy etilishi natijasida avtomobil detallarining mahalliyashtirish darajasi oshdi. Ushbu jarayonda energiya va mehnat tejankor texnologiyalardan biri bo‘lgan chokli kontakt payvandlash muhim o‘rin egallaydi.

1. Chokli kontakt payvandlashning nazariy asoslari

Chokli kontakt payvandlash — bu metall yuzalarni elektr toki orqali lokal qizdirib, bosim ostida birlashtirish usulidir. Bunda rolksimon elektrodlerden foydalaniladi va nuqtaviy birikmalar ketma-ketligi orqali uzluksiz yoki uzlukli choklar hosil qilinadi. Ushbu texnologiya quyidagi afzalliklarga ega:

Yuqori mahsuldorlik – avtomatlashtirilgan liniyalarda bir necha daqiqada yuzlab choklar hosil qilish mumkin;

Sifatli chok – aniqligi yuqori bo‘lgan choklar tufayli yuqori mustahkamlik ta’minlanadi;

Energiya samaradorligi – qisqa impulsli tok tufayli kam energiya sarflanadi;

Minimal issiqlik ta’siri zonasi – detallar deformatsiyasining oldi olinadi.

2. Avtomobil yoqilg‘i baklarini payvandlashda texnologik yechim

Yengil avtomobillarning yoqilg‘i baklari odatda 0,8–1 mm qalinlikdagi past karbonli po‘lat tunukadan tayyorlanadi. Ishlab chiqarish bosqichlari quyidagilardan iborat:

Yordamchi yig'ish: yuqori va quyi qismlar, trubkalar va ichki to'siqlar oldindan yig'iladi;

Nuqtali payvandlash: detallarni vaqtinchalik birlashtirish uchun qo'llaniladi;

Chokli kontakt payvandlash: avtomatlashtirilgan rolikli elektrodleri yordamida asosiy choklar hosil qilinadi;

Sifat nazorati: suvli vanna va havo bosimi orqali germetiklik tekshiriladi;

Yakuniy yig'ish: filtrlash trubkalari, nasos moduli va boshqa detallar o'rnatiladi.

Payvandlash rejimlari avtomatik tarzda boshqariladi: tok kuchi 14–16 kA, bosim 4–6 MPa, davomiylilik 43 Hz atrofida bo'ladi.

3. Elektrodler tanlovi va ishlatish xususiyatlari

Chokli kontakt payvandlashda ishlatiladigan roliklar maxsus qotishmadan tayyorlanadi. Ular quyidagi talablarni qondiradi:

Yuqori issiqqa chidamlilik (mis–kobalt yoki mis–berilliy qotishmalari);

Samarali sovitish tizimi (ichki kanal orqali suv aylanishi);

Yassi yoki sferik ish yuza – detallar yuzasiga to'liq mos keladi.

Elektrodlarning shakli, diametri va deformatsiyaga chidamliligi chok sifatini belgilovchi asosiy omillardandir.

Xulosa

Chokli kontakt payvandlash texnologiyasi bugungi kunda avtomobilsozlik sanoatida yoqilg'i baklari kabi muhim detallarni sifatli va samarali birlashtirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Uning yuqori aniqlik, mustahkamlik, energiya samaradorligi va avtomatlashtirishga mosligi ushbu texnologiyani yanada rivojlantirishga undaydi. Yoqilg'I bakini loyihalash texnologiyasi avtomobilsanoatining eng murakkab va mas'uliyatli sohalaridan biridir. Yoqilg'i bakining konstruksiyasi va ishlash sifati nafaqat avtomobilning xavfsizligini, balki ekologik tozalikni ham ta'minlaydi. Innovatsiyalar vayangimateriallarni qo'llash orqali avtomobil sanoatida yanada samarali, xavfsiz va ekologik toza yechimlar yaratish mumkin. Avtomobillarni ishlabchiqarish jarayonida texnologik rivojlanish va muvofiqlikning ahamiyati ortibbormoqda, va bu yo'nalishda yangi imkoniyatlar paydo bo'lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ashurov M. "Chokli kontakt payvandlash texnologiyasi va jihozlari bilan tahliliy ishlash" – Diplom ishi. Andijon DTI, 2025.
2. Алексеев А.А. и др. "Контактная сварка". – М.: Машиностроение, 2008.
3. ISO 15609-3:2021 Welding — Specification and qualification of welding procedures for metallic materials. www.uzautomotors.com

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.05.2021 yildagi PQ-5128-son qarori.
5. Хасанов, III.P. (2022). Avtomobil detallarini modellashtirish va sinovdan o‘tkazishning zamonaviy metodlari. Toshkent: Innovatsiya nashriyoti.
6. Karimov, B.K. & Yusupov, M.R. (2021). Avtomobil sanoatida kompozit materiallardan foydalanish imkoniyatlari. O‘zbekiston Milliy Universiteti Ilmiy axborotnomasi, №2, 75–81.
7. Турсунов У.Б. (2021). Kompyuter yordamida avtomobil qismlarini konstruktiv tahlil qilish. Andijon mashinasozlik instituti ilmiy to‘plami, №1, 63–69.

Internet saytlari:

1. www.edu.uz
2. www.o'qituvch.uz
3. www.ziyonet.uz
4. www.ziyo.uz